

TARIX FANINI O'QITISHDA MAKEDONIYALIK ALEKSANDR DAVLATINING INQIROZI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529445>

Uteniyazov Qudaybergen Madreymovish

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Shumanay tumani

21-maktab tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada Qadimgi Sharq tarixiga oid manbalar haqida o'rganishimizda, juda muhim va murakkab bo'lgan davr Makedoniyalik Aleksandr tuzgan davlatning inqirozi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Baqtra, Afinador, diadox, Arridey, Filipp II, Yeomen, Olimpiada, Perdikka, Gabiyn yonidagi hal qiluvchi jang, Roksana va Aleksandr IV, Kasandr, Ptolomey, Antigonlar, Salavka.*

Abstract: *Old in the article In our study of the East, we are talking about a very important and complex period, the crisis of the Macedonial state of Alexander.*

Keywords: *Bactria, Athenian, diadox, Arredey, Philip II, Yeomen, Olympia, Perdicca, the decisive battle in valley of Gabin, Roxana and Alexander IV, Cassander, Ptolomy, Antigones, Salavka.*

KIRISH

Aleksandr Makedonskiy 334 yildan 323 yilgacha dunyodagi yirik imperiyaga asos soladi. Lekin uning imperiyasida turli halq va millatlar kuch bilan bo'ysudirilgani uchun u zaif imperiya bo'lgan. Aleksandr Makedonskiy Hindisonni egallashga ketganda, mil.avv. 325 yilda Aleksandr Makedonskiy o'lganligi haqida soxta xabar tarqaladi, Baqtriya va Sug'd gornizonlari isyon ko'taradilar. 3 mingtacha askarlar Baqtra shahrini qo'lga kiritib, o'zlariga Afinador degan ismli kishini shoh qilib ko'taradilar va va Gresiyaga qaytishga qaror qiladilar. Bu g'alayon bostiriladi. Bu haqdagi xabarni Aleksandr Makedonskiyga Oksiart yetkazadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Aleksandr Makedonskiy mil.avv. 323-yil 13-iyunda vafot etadi. Iskandar o'zining vorisini rasmiy jihatdan tayinlashga ulgurmadi, bu uning lashkarboshilari o'rtasida Iskandar merosi uchun uzoq kurashga olib keldi. Bu kurash bir necha o'n yillarga cho'zilib, juda ko'p qon to'kishlarga olib keldi.

Iskandarning o'limi vaqtida makedon taxtiga qonuniy da'vogarlar yo'q edi:

Iskandarning xotini so'g'd malikasi Roksana hali homilador edi. Pergamda Iskandarga asir tushgan fors satrapi Artabazning qizi Barsinadan 4 yoshli noqonuniy o'g'li Gerakl qolgan edi. Taxtga Filipp II ning noqonuniy o'g'li aqli zaif

Arridey ham da'vo qilishi mumkin edi. Makedoniyada Iskandarning yaqinlari Roksana agar o'g'il tuqsa uni podsho deb e'lon qilish, uning go'dakligi davrida hokimiyatni tajribali sarkarda Perdikka boshchigidagi davlat kengashiga topshirish kerak deb hisobladilar. Harbiy boshliqlar va saroy ayonlarining boshqa bir guruh Arridey nomzodini yo'qlab chiqdilar. Obro'li lashkarboshi Nearx makedon taxtiga birdan-bir da'vogar Gerakl bo'lishi mumkin deb hisobladi. Iskandarning safdoshi, lashkarboshi Ptolemey boshchiligidagi yana bir guruh podshoni saylash kerak emas, chunki Iskandarni o'g'illarining onalari Sharq ayollari, uning asiralaridir, oqibatda bunday da'vogarlarni taxtga chiqarish hamma vaqt noqonuniy bo'ladi deb hisobladilar. Taxt vorisi to'g'risidagi munozaralar natijasida Perdikka regentligi bilan Filipp II ning noqonuniy o'g'li Arrideyni podsho deb e'lon qilish bilan tugadi. Xuddi shu vaqtda Iskandarning bevasi Roksana o'g'il tug'di va unga Iskandar deb nom qo'yildi. Makedon taxtiga birdaniga Arridey Filipp III nomi bilan Roksananing o'g'li Aleksandr IV nomi bilan podsho deb e'lon qilindi. Osiyodagi qo'shinlar qo'mondonligini o'ziga olgan Perdikka yana regent etib tayinlandi, shunday qilib u Iskandar davlatining amaldagi hokimiga aylandi. Iskandarning vafotidan keyin amalda yagona davlatning oliy hokimi bo'lgan Perdikka Bobilda makedon podshosining eng yaqinlari o'rtasida satrapliklarni taqsimlagan edi. Yunoniston va Makedoniya Antipatrga, Frakiya Lisimaxga, Misr- Pitolomeyga, Kappadokiya va Paflagoniya-Yevmenga, Gellesfont Frigiyasi- Leonardga, Buyuk Frigiya- Antigonga, Suriya-Laomedontga, Midiya-Pifonga berildi. Barcha yangi saylangan hokimlar o'z qo'shinlari bilan o'z mulklariga jo'nab ketdilar. Iskandarning aynan ana shu sobiq safdoshlari (diadoxlar) Iskandar merosi uchun qonli kurashni boshladilar.

Iskandar o'limidan keyingi ikki yil davomida Yunoniston makedon zulmidan ozod bo'lishga urindi. Antipatr yunon qo'shinlarini tor-mor qilib bu yerga makedon garnizonlarini joylashtirdi. Er. avv. 321-yilda Misrda o'rnashib olgan va Perdikkani regentligini tan olmagan Ptolemeyga qarshi yurishda Perdikka halok bo'ldi. Endilikda davlat regenti qilib Yunoniston va Makedoniyaning hokimi keksa Antipatr saylandi. Uning buyrug'i bilan podsho oilasi Makedoniyaga ko'chirildi. Antipatr topshirig'i bilan er. avv. 321-yilda satrapliklar qisman qayta taqsimlandi. Natijada kelajakdagi eng yirik Osiyo davlatining asoschisi Salauk Bobilni o'z qo'lga oldi. Shundan ikki yil keyin er.

avv. 319-yilda Antipatr vafot qildi. U regentlikka voris qilib, keksa va tajribali harbiy boshliq Poliperxontni tayinlashga ulugʻrang edi.

Ammo bu Iskandarning sobiq yaqinlari yosh gʻayratli lashkarboshilarni qondirmadi. Jumladan Antipatrning bu qaroridan oʻgʻli Kassandr norozi boʻlib, Poliperxontdan bu lavozimni tortib olish uchun Sharqdagi satraplar Lisimax, Antigon va Ptolemey bilan ittifoq tuzdi. Er. avv. 316-yilda Poliperxont regentlikdan chetlashtirildi, Kassandr butun Yunonistonni egallab oldi. Lekin Antigon va Iskandarning sobiq kotibi Yevmen Kassandrni kuchayib ketishidan norozi boʻldilar.

MUHOKAMA

Iskandar davlatini yaxlitligini saqlab qolishga uringan separat kayfiyatlarga qarshi natijasiz kurashgan birdan-bir kishi Yevmen edi. U makedon podshohligining “Qonuniy” podsholari nomidan harakat qilgan, qator sabablarga koʻra hech qanday hudud va qoʻshinga ega boʻlmagan birdan-bir diadox edi. Lekin uning qoʻlida Iskandar sobiq davlatining turli shaharlarida bosib olingan katta miqdordagi moliyaviy mablagʻlar bor edi. Yevmen ana shu mablagʻlar hisobiga katta yollanma qoʻshin toʻplab Bobil va Eronni bosib olishga urindi. Bu xavfqa qarshi Antigon Bobil va Midiya satraplari Pifon va Salavk bilan ittifoq tuzdi va Yevmenga qarshi yurish qildi. Er. avv. 316-yilda Gabiyn yonida (Midiya va Eron chegarasi) Yevmen bilan Antigon oʻrtasida hal qiluvchi jang boʻldi. Yevmenning yollanma qoʻshinlarning xoinligi jangni Antigon foydasiga hal qildi. Yevmen qoʻlga olinib qatl qilindi.

Er. avv. 317-yilda Iskandarning onasi Olimpiada hokimiyatni Roksananing oʻgʻliga qoldirish uchun Filipp Arridey va uning xotini Evridikani oʻldirishga buyruq berdi. Shundan soʻng uning oʻzi Kassandr tomonidan qatl qilinadi, Roksa va Iskandar IV Kassandrni asirligida bir necha yil ushlab turilib oʻldiriladi (er. avv. 311-yil yoki 310-yil). Yuzaga kelgan bu vaziyat diadoxlarni oʻz hududlarida oʻz podsholik hokimiyatlarini oʻrnatishga intilishlari uchun hech qanday rasmiy toʻsiq qolmaganini bildirar edi.

NATIJA

Diadoxlar oʻrtasidagi urushlar uzoq davom etib, Yunoniston, Misr, Kichik Osiyo va Mesopotamiya asosiy jang maydonlariga aylandi. Er. avv. 306-yilda Antigonning oʻgʻli Demetriy Poliorket (“shaharlarni qamal qiluvchi”) makedon garnizonlarini Yunonistondan haydab yubordi, Afina va Megarada erkinlik va

demokratiya e'lon qilindi. Er. avv. 306-yilda Antigon, keyinroq Ptolemey, Lisimax, Salauk va Kassandr o'zlarini podsho deb e'lon qildilar.

XULOSA

Aleksandr Makedonskiyyaratgan imperiya taxti uchun Aleksandr Makedonskiy diadox (lashkarboshi) lari o'rtasida o'rtasida hukmronlikka intilish kayfiyati kuchaydi. Aleksandr Makedonskiyvafotidan keyin diadoxlar – lashkarboshilar o'rtasidagi kurashdan so'ng Aleksandr Makedonskiydavlati 3 qismga bo'linib ketadi. Misrda Ptolomeylar, Gresiya va Makedoniyada Antigonidlar, O'rta er dengizining sharqiy qismidan to shim.g'arbiy Hindistongacha bo'lgan hududlarda Salavkiy qo'lida bo'lgan.

REFERENCES:

1. С.А. Ҳайдаров. (2020). Ўзбекистон тарихини ўқитишда “Зафарнома” дан фойдаланишни имкониятлари. Science and Education. 1(7). 192-198
2. Сулаймон Амиркулович Ҳайдаров. (2020). Тарих дарсларида интеграциялашган технологиялардан фойдаланиш. Science and Education. 1(8). 666-671
3. Ҳайдаров С. (2020). Ўзбекистон тарихи дарсларида педагогик технологияларни уйғунлашган ҳолда қўллашнинг методик талаблари. Academic Research in Educational Sciences. 1 (3). 1313-1321.
4. Ҳайдаров Сулаймон Амиркулович. (2020). Тарих фанини ўқитишга оид экологик муаммолар масаласи «Scientific Progress» 1(1). 12-17.
5. С.А. Ҳайдаров. (2020). Тарих дарсларида тасвирий санъат асарларидан фойдаланиш. Science and Education. 1(9). 458-461.
6. Ҳайдаров С., А. (2021). Ўзбекистон тарихи фанини ўқитишда тасвирий санъат асарларидан фойдаланишнинг ўзига хослиги «Scientific Progress» 1(3). 9-14.
7. Khaydarov S.A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. Conference Proceedings. Page 41-43.
8. Ҳайдаров. С. (2021). Ёшларда ватанпарварлик ҳиссини тарбиялашда “Бобурнома” асарига ишланган миниатюраларнинг аҳамияти. Ҳалқаро илмийамалий конференцияси тўплами. 33-37 б.

10. Ҳайдаров. С. (2021). Заҳриддин Муҳаммад Бобур хорижлик татқиқотчилар нигоҳида: подшоҳлик мўйқалами. Ҳалқаро конференцияси тўплами. 43-46 б.

11. Ҳайдаров С. (2020). Ўзбекистон тарихи фани дарслари самарадорлигини оширишда тасвирий санъат воситаларининг роли. Science and Education, 1(6)